

ПИЁЗНИНГ “ҚИЗИЛ ШАХЗОДА” НАВИНИ БИРЛАМЧИ УРУҒЧИЛИГИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЎРГАНИШ

Набиева Нодирахон Ашурали қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

“Мевачилик ва узумчилик” таълим йўналиши

2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8327767>

Аннотация. Келтирилган ушбу мақолада Андижон вилояти шароитида пиёзнинг “Қизил шахзода” навини парваришlash ҳақида маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга унинг келиб чиқиши, тарқалиши ҳамда биологияси тўғрисида ҳам баён қилинган.

Калит сўзлар: Нав наъмуналари дехқон хўжалиги, кўшимча озуқалар.

Мавзунинг долзарблиги. Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига, саноатнинг эса хомашёга бўлган талабини қондириш билан бирга экспорт салоҳиятини юксалтириш ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги олдида турган энг муҳим долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда ва республикамиз ҳукумати бу соҳага катта эътибор қаратмоқда. Бугунги кунда дунё сабзавотчилигида ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш имконини берувчи, сабзавот экинларининг ҳосилга кириш муддатини тезлаштирувчи, агротехника ишлари ва ҳосилни йиғиб-териб олиш тадбирларини мақбуллаштирувчи, ҳосилдорликни йилдагиларга нисбатан 2-3 мартагача оширишга имкон берувчи омил сифатида қаралмоқда. Республикамизда мевачиликни жадал ривожлантириш, тупроқ унумдорлигини кўтариш, мева экинлари ҳосилдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш ҳамда улардан қайта ишлаш саноатида тайёрланадиган маҳсулотларни кўпайтиришга, халқимизнинг мевага бўлган талабини тўла қондиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу борада Президентимиз томонидан чиқарилган 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармоннинг 3.3.банди пахта ва бошоқли дон экиладиган майдонларни қисқартириш, бўшаган ерларга картошка, сабзавот, озуқа ва ёғ олинадиган экинларни экиш, шунингдек, янги интенсив боғ ва узумзорларни жойлаштириш ҳисобига экин майдонларини янада оптималлаштириш...” муҳим стратегик вазифалардан бири сифатида белгиланди. Мева ва сабзавотларни ишлаб чиқариш тузилмаси яратилган бўлиб, уни жойларда амалга оширишга алоҳида аҳамият берилади. Чунки бу тадбирларни амалга ошириш мева ва сабзавот маҳсулотларига бўлган халқ исте’моли эҳтиёжи, қайта ишлаш корхоналари талаби ва экспортга маҳсулот чиқаришга бўлган талаблар билан маҳсулот ишлаб чиқарувчиларнинг таклифлари ўртасидаги мутаносибликни та’минлайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги, 2019 йил 20 мартдаги ПҚ-4246-сон «Ўзбекистонда боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги, 2019

йил 11 декабрдаги ПҚ-4549-сон «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарор ва фармонлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлардаги вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертатсия тадқиқотлари муайян даражада хизмат қилади. Тажриба Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти тажриба хўжалигида ўтказилади. Бу хўжалик Андижон вилояти Андижон тумани худудида жойлашган бўлиб Тупроқлари ўтлоқи- ботқоқ типиди бўлиб, қадимдан суғориб келинади. ер ости сувлари чуқурлиги 1,2 - 1,5м ни ташкил қилади. Тупроқ механик таркиби бўйича оғир ва ўртача оғирликдаги тупроқлардир. Тупроқнинг агрофизик хусусиятлари 1 м қатламда қуйидагича солиштирма оғирлиги 2,5-2,6 г/см, хажмий оғирлиги 1,33-1,35 г/см, ғоваклиги 4,6-4,8%.

Иқлим шароити. Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти тажриба хўжалигида иқлими кескин ўзгарувчан. Ёзи узоқ, иссиқ, қиши совуқ, январ ойида энг паст харорат -22° гача боради, июл ойида эса +41° гача. Баҳордаги энг совуқ эрта бўлса, 9 февралгача кечи билан 21 апрелнинг 1-ўн кунлиги орасида бўлади. Ўсимликлар амал даврини ўтадиган куз охиридаги биринчи совуқ 9-октябр 30-ноябр ораларида бўлади. Ўтказилган тадқиқотларда Қизил шахзода навининг хўжалик-биологик хусусиятлари ўрганилади ҳамда уруғлари ажратиб олинади. Пиёзнинг Қизил шахзода навини бирламчи уруғчилигини илмий асосда ўрганилиб иқтисодий самарадорлигини аниқланади. Қизил шахзода навини етиштиришни илмий асослари ҳамда самарадорлиги бўйича ишлаб чиқаришга тавсиялар берилади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. ПФ-4947-сон. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”. Президент Фармони. Тошкент, 2017 йил 7 феврал.
2. Мирзиёев Ш.М. ПФ-5388-сон “Ўзбекистон Республикасида мева- сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”. Президент Фармони. - Тошкент, 2018 йил 29 март.
3. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-4246-сон «Ўзбекистонда боғдорчилик иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Президент Қарори. – Тошкент, 2019 йил 20 март.
4. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-4549-сон «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Президент Қарори. Тошкент, 2019 йил 11 декабр.